

O IMPACTO DO MÉTODO CANGURU NA ASSISTÊNCIA NEONATAL: HUMANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO

The Impact of the Kangaroo Method on Neonatal Care: Humanization and Strengthening of the Bond

El Impacto del Método Canguro en la Asistencia Neonatal: Humanización y Fortalecimiento del Vínculo

Juliane Barroso da Silva¹ (julianebarroso59@gmail.com)

Maria Gabriela de Sousa Teixeira¹ (mgabireladesteixeira@aluno.uespi.br)

Alzira Maria Nunes Soares Bezerra¹ (alziramariansoaresb@aluno.uespi.br)

Sara Letícia Carvalho Beserra¹ (saralcb@aluno.uespi.br)

Maria Vitória Cardoso Oliveira¹ (mavicoliveiro@gmail.com)

Janyelle Barroso da Silva² (janyellebarroso32@gmail.com)

Pedro Henrique Sutério da Silva¹ (pedrohsdas@aluno.uespi.br)

Darliany Rebecca de Souza Silva Batista³ (darlianyrebeccasouza@gmail.com)

1 Discente de Enfermagem, Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, PI, Brasil.

2 Discente de Enfermagem, Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA). Teresina, PI, Brasil.

3 Enfermeira. Residente em Terapia Intensiva (PRMATI/UESPI). Teresina, PI, Brasil.

O IMPACTO DO MÉTODO CANGURU NA ASSISTÊNCIA NEONATAL: HUMANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO

The Impact of the Kangaroo Method on Neonatal Care: Humanization and Strengthening of the Bond

El Impacto del Método Canguro en la Asistencia Neonatal: Humanización y Fortalecimiento del Vínculo

RESUMO

OBJETIVO: Analisar a importância do Método Canguru na assistência neonatal, com ênfase na humanização do cuidado, no desenvolvimento do recém-nascido prematuro e no fortalecimento do vínculo afetivo. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, guiada pela estratégia PICO para responder à pergunta norteadora: “Qual a importância do Método Canguru na assistência neonatal para a promoção da humanização, desenvolvimento e vínculo com o prematuro?”. A busca ocorreu em fevereiro de 2026 nas bases Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), SCOPUS e SciELO, utilizando os descritores: “Recém-Nascido prematuro”, “Método Canguru” e “Cuidados de Enfermagem”. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A amostra foi composta por 12 artigos. Os resultados indicam que o Método Canguru é uma ferramenta de empoderamento parental, situando a família como protagonista no cuidado ao prematuro. Evidenciou-se que orientações sobre a posição canguru, cuidados com a pele e identificação de sinais de alerta promovem segurança e autoconfiança nos genitores. Ademais, o método possui relação direta com o ganho de peso ponderal, atuando como fator protetor ao proporcionar estímulos sensoriais positivos. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que o Método Canguru é uma estratégia essencial para o crescimento e desenvolvimento neonatal, pois sua implementação favorece o bem-estar físico e emocional, consolidando-se como uma prática de cuidado humanizado indispensável na enfermagem neonatal.

Palavras-chave: Recém-Nascido Prematuro; Método Canguru; Cuidados de Enfermagem.

ABSTRACT

OBJECTIVE: To analyze the importance of the Kangaroo Method in neonatal care, emphasizing the humanization of care, the development of the preterm newborn, and the strengthening of the affective bond. **METHODOLOGY:** This is an integrative literature review guided by the PICO strategy to answer the following guiding question: "What is the importance of the Kangaroo Method in neonatal care for the promotion of humanization, development, and bonding with the preterm infant?". The search was conducted in February 2026 across the following databases: Virtual Health Library (VHL), SCOPUS, and SciELO, using the descriptors: "Infant, Premature", "Kangaroo-Mother Care Method", and "Nursing Care". **RESULTS AND DISCUSSION:** The final sample consisted of 12 articles. The results indicate that the Kangaroo Method serves as a tool for parental empowerment, placing the family at the center of preterm care. Evidence shows that guidance on the kangaroo position, skin care, and identification of warning signs promotes security and self-confidence in parents. Furthermore, the method is directly related to weight gain in the preterm infant, acting as a protective factor by

providing positive sensory stimuli. **CONCLUSION:** It is concluded that the Kangaroo Method is an essential strategy for neonatal growth and development, as its implementation fosters physical and emotional well-being, consolidating it as an indispensable humanized care practice in neonatal nursing.

Keywords: Infant, Premature; Kangaroo-Mother Care Method; Nursing Care.

RESUMEN

OBJETIVO: Analizar la importancia del Método Canguro en la asistencia neonatal, con énfasis en la humanización del cuidado, el desarrollo del recién nacido prematuro y el fortalecimiento del vínculo afectivo. **METODOLOGÍA:** Se trata de una revisión integradora de la literatura, guiada por la estrategia PICO para responder a la pregunta orientadora: “¿Cuál es la importancia del Método Canguro en la asistencia neonatal para la promoción de la humanización, el desarrollo y el vínculo con el prematuro?”. La búsqueda se realizó en febrero de 2026 en las bases de datos: Biblioteca Virtual en Salud (BVS), SCOPUS y SciELO, utilizando los descriptores: “Recién Nacido Prematuro”, “Método Canguro” y “Atención de Enfermería”. **RESULTADOS Y DISCUSIÓN:** La muestra estuvo compuesta por 12 artículos. Los resultados indican que el Método Canguro es una herramienta de empoderamiento parental, situando a la familia como protagonista en el cuidado del prematuro. Se evidenció que las orientaciones sobre la posición canguro, cuidados de la piel e identificación de signos de alarma promueven seguridad y autoconfianza en los progenitores. Además, el método posee una relación directa con la ganancia de peso ponderal, actuando como factor protector al proporcionar estímulos sensoriales positivos. **CONCLUSIÓN:** Se concluye que el Método Canguro es una estrategia esencial para el crecimiento y desarrollo neonatal, ya que su implementación favorece el bienestar físico y emocional, consolidándose como una práctica de cuidado humanizado indispensable en la enfermería neonatal.

Palabras clave: Recién Nacido Prematuro; Método Canguro; Atención de Enfermería.

1 INTRODUÇÃO

A prematuridade constitui um desafio crítico para a saúde pública, visto que o neonato pré-termo apresenta elevada vulnerabilidade clínica e exige cuidados especializados contínuos. Nesse cenário, práticas que transcendem o modelo puramente tecnicista tornam-se imperativas para garantir não apenas a sobrevivência, mas o desenvolvimento integral do recém-nascido e a excelência da assistência prestada (Nascimento et al., 2024; Nunes, 2022).

O Método Canguru (MC) destaca-se como uma estratégia assistencial de cuidado humanizado, voltada ao prematuro e/ou recém-nascido de baixo peso. Esta prática fundamenta-se no contato pele a pele precoce e contínuo entre o bebê e seus pais, no incentivo ao aleitamento materno e na participação ativa do núcleo familiar. Tal abordagem contribui para a reorganização da assistência, promovendo um cuidado centrado na família e assegurando a integralidade da atenção no ambiente neonatal (Nunes, 2022).

Evidências científicas corroboram os benefícios clínicos do MC. Além de fortalecer o componente afetivo, sua aplicação consistente está associada à estabilização de parâmetros fisiológicos — como o controle térmico e cardiorrespiratório —, ao incremento do ganho ponderal e ao estímulo do desenvolvimento neuropsicomotor. Ademais, o método favorece a redução do tempo de internação hospitalar, impactando positivamente a transição e adaptação do neonato ao meio extrauterino (Nascimento et al., 2024).

Somado aos benefícios clínicos, a implementação de práticas humanizadas atenua a fragmentação assistencial tradicional. O envolvimento familiar e o contato direto reforçam a subjetividade do cuidado, qualificando a experiência da família durante a hospitalização e promovendo o bem-estar emocional do binômio pais-filho (Caetano; Pereira; Konstantyner, 2022; Moreira; Almeida; Botelho, 2024).

Sob essa ótica, a equipe de enfermagem configura-se como o pilar central do cuidado compartilhado. Sua atuação é decisiva nas três etapas do Método Canguru, englobando desde a assistência individualizada e o suporte ao aleitamento materno exclusivo até a mediação da interação familiar. É essencial destacar a inclusão da figura paterna nesse processo, visando consolidar o vínculo parental e favorecer o desenvolvimento harmônico do recém-nascido (Costa et al., 2021).

Diante do exposto, o presente estudo objetiva analisar a importância do Método Canguru na assistência neonatal, com ênfase na humanização, no desenvolvimento do prematuro e no fortalecimento do vínculo afetivo no contexto da unidade neonatal.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo constitui-se como uma revisão integrativa da literatura científica, cujo objetivo primordial é analisar a relevância do Método Canguru na assistência neonatal. Este método de pesquisa exige a definição rigorosa de etapas, incluindo a formulação do problema, o desenvolvimento da estratégia de busca, o estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão e a análise crítica dos dados selecionados (Brizola; Fantin, 2016).

Para nortear a investigação, utilizou-se a estratégia PICO (acrônimo para Paciente, Intervenção, Comparação e *Outcomes*), ferramenta que viabiliza a construção de uma pergunta de pesquisa precisa. Neste estudo, definiram-se os seguintes componentes: **P** (Assistência Neonatal); **I** (Método Canguru); e **O** (Humanização, desenvolvimento e vínculo). O componente **C** (Comparação) não foi aplicado, uma vez que não houve o propósito de contrastar intervenções. A partir dessa estrutura, elaborou-se a questão norteadora: “Qual a importância do Método Canguru na assistência neonatal para a promoção da humanização, desenvolvimento e vínculo com o prematuro?” (Santos, 2007).

Tabela 1 – Descrição da estratégia PICO utilizada no estudo.

Acrônimo	Definição	Descrição
P	Paciente ou Problema	Assistência Neonatal
I	Intervenção	Método Canguru
C	Controle ou Comparação	-
O	Desfecho (“ <i>outcomes</i> ”)	Humanização, desenvolvimento e vínculo

Fonte: Dados da Pesquisa, 2026.

A busca bibliográfica foi realizada em fevereiro de 2026, nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), SCOPUS e SciELO. Os critérios de inclusão compreenderam: artigos disponíveis na íntegra, publicados no recorte temporal dos últimos 10 anos (2016-2026) e sem restrição de idioma, visando captar evidências globais e atuais. Foram excluídos resumos simples, teses, monografias e cartas ao editor. A busca foi operacionalizada mediante o cruzamento dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e *Medical Subject Headings* (MeSH): “Recém-Nascido prematuro”, “Método Canguru” e “Cuidados de Enfermagem”, mediado pelo operador booleano *AND*.

Tabela 2 – Estratégia de busca nas bases de dados.

Bases de Dados	Descritores	Estratégia de busca final
BVS	Recém-Nascido prematuro; Método Canguru; Cuidados de Enfermagem.	(Recém-Nascido prematuro) AND (Método Canguru) AND (Cuidados de Enfermagem)
SCOPUS	Infant, Kangaroo-Mother Method; Nursing Care. Premature; Care	(Infant, Premature) AND (Kangaroo-Mother Care Method) AND (Nursing Care).
SCIELO	Recém-Nascido prematuro; Método Canguru; Cuidados de Enfermagem.	(Recém-Nascido prematuro) AND (Método Canguru) AND (Cuidados de Enfermagem)

Fonte: Dados da Pesquisa, 2026.

O processo de seleção ocorreu em etapas: inicialmente, os estudos foram triados pelos títulos e, sequencialmente, pela leitura dos resumos. Na base BVS, foram identificados 53 artigos, dos quais 4 foram selecionados. Na SCOPUS, de 32 estudos encontrados, 5 foram retidos. Na SciELO, localizaram-se 8 trabalhos, sendo 3 selecionados. Após leitura analítica e aprofundada, a amostra final desta revisão foi composta por 12 artigos científicos que atenderam integralmente aos critérios de elegibilidade.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A amostra final desta revisão foi constituída por 12 artigos. As características dos estudos selecionados estão detalhadas no Quadro 1, que sintetiza as informações sobre autoria, ano, título, objetivos e principais conclusões, proporcionando uma visão panorâmica das evidências sobre o Método Canguru (MC) na assistência neonatal.

Quadro 1 - Caracterização dos estudos incluídos na revisão.

Autor/Ano	Título	Objetivo	Conclusões
Conde-Agudelo; Díaz-Rossello, 2016.	<i>Kangaroo mother care to reduce morbidity and mortality in low birthweight infants</i>	Determinar se existem evidências que apoiem o uso do Método Canguru em bebês de baixo peso ao nascer como alternativa aos cuidados neonatais convencionais antes ou depois do período inicial de estabilização com os cuidados convencionais, e avaliar os efeitos benéficos e adversos.	As evidências desta revisão atualizada apoiam o uso do Método Canguru em bebês de baixo peso ao nascer como uma alternativa aos cuidados neonatais convencionais, principalmente em contextos com recursos limitados. Mais informações são necessárias sobre a eficácia e segurança do Método Canguru contínuo de início precoce em bebês de baixo peso ao nascer instáveis ou relativamente estáveis, bem como sobre os resultados neurodesenvolvimentais a longo prazo e os custos do cuidado.
Cantanhede <i>et al.</i> , 2020	Experiências das mães no cuidado ao recém-nascido prematuro no método canguru	Descrever experiências das mães no cuidado ao recém-nascido prematuro no método canguru.	A vivência no método canguru possibilita a construção do vínculo afetivo, favorece o crescimento e desenvolvimento do bebê, proporciona segurança e autonomia à mãe na consolidação do cuidado. No entanto, as mães apontaram dificuldades relacionadas aos cuidados com o recém-nascido.
Chen <i>et al.</i> ,	<i>Effect of</i>	Investigar o efeito do	O Método Canguru pode

2022.	<i>Kangaroo Mother Care on the Psychological Stress Response and Sleep Quality of Mothers With Premature Infants in the Neonatal Intensive Care Unit</i>	método canguru na resposta ao estresse psicológico e na qualidade do sono de mães com bebês prematuros internados na unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN).	aliviar o estresse psicológico e melhorar a qualidade do sono de mães de bebês prematuros internados em UTI neonatal após a separação entre mãe e filho. Pode ser promovido e utilizado por mães de bebês prematuros em UTI neonatal para promover a saúde física e mental.
Delgado <i>et al.</i> , 2023.	Contato pele a pele em um centro de referência do Método Canguru: estudo descritivo	Descrever como ocorre a prática do contato pele a pele em uma unidade neonatal referência para o Método Canguru.	A realização do contato pele a pele acontece, em sua maioria, após o quinto dia de vida, na primeira etapa do Método. A frequência de realização deste contato foi de uma vez por dia e o tempo de duração médio foi de 120 minutos. Na segunda etapa do Método, os dados pouco variaram.
Aziz, 2024.	<i>Experience and expression of postnatal mothers practicing kangaroo mother care: A qualitative study</i>	Este estudo teve como objetivo avaliar os sentimentos e percepções das mães em relação à implementação do método canguru.	O estudo destaca os benefícios potenciais e o impacto positivo do Método Canguru na experiência materna. Os resultados defendem a ampla implementação do Método Canguru como uma estratégia valiosa nos cuidados neonatais, oferecendo uma abordagem holística para melhorar o bem-estar tanto das mães quanto dos recém-nascidos. Essas informações enfatizam a importância de promover e integrar o Método Canguru aos protocolos de cuidados neonatais, contribuindo para uma melhor saúde neonatal e maior satisfação materna.

<p>Gomes <i>et al.</i>, 2021.</p>	<p>Conhecimento de mães sobre cuidados de recém-nascidos prematuros e aplicação do Método Canguru no domicílio.</p>	<p>Identificar o conhecimento de mães sobre cuidados de recém-nascidos prematuros e aplicação do Método Canguru no domicílio.</p>	<p>Os discursos das mães entrevistadas apontaram seus conhecimentos sobre os cuidados domiciliares de prematuros e entendimento da importância do Método Canguru, principalmente adquiridos e aprimorados com as orientações dos profissionais durante a internação e aplicação do método, além de medos, possíveis dificuldades do cuidado domiciliar e a necessidade de serem melhores esclarecidas na alta hospitalar.</p>
<p>Peña; Aravena; Ochoa, 2020)</p>	<p><i>Percepciones asociadas al metodo madre canguro de madres con recién nacidos prematuros.</i></p>	<p>Este estudo buscou compreender as percepções de mães de recém-nascidos prematuros em relação à prematuridade, aos cuidados em incubadora e ao uso do Método Canguru.</p>	<p>O nascimento prematuro tem um impacto emocional na mãe, gerando sentimentos negativos, que são exacerbados pela hospitalização e pelos cuidados em incubadora. O Método Canguru se mostrou um fator protetor para o estado emocional positivo da mãe, promovendo alegria, tranquilidade, vínculo precoce e empoderamento. Em conclusão, o método de cuidado materno canguro auxilia o desenvolvimento de recém-nascidos prematuros e melhora o estado emocional da mãe diante da adversidade, contribuindo assim para o bem-estar do recém-nascido.</p>
<p>Lopes; Santos; Carvalho, 2019.</p>	<p><i>The presence of the father in the kangaroo method.</i></p>	<p>Refletir sobre a experiência do pai próximo ao filho prematuro utilizando o método canguro, sob a perspectiva de Merleau-Ponty.</p>	<p>Ao compreender o modo de ser, agir e reagir do pai utilizando o método canguro, será possível refletir sobre suas atitudes como cuidador e aproximá-lo do recém-nascido. Portanto, é possível fortalecer os comportamentos entre pai e</p>

			filho com o objetivo de criar um vínculo emocional, permitindo assim o cuidado inerente à prematuridade.
Abreu; Duarte; Dittz, 2020.	Construção do apego entre o binômio mãe e bebê pré-termo mediado pelo posicionamento canguru	Compreender como as mães vivenciam o posicionamento canguru, na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e apreender a percepção sobre as relações de apego com seus bebês mediadas pelo posicionamento canguru.	A posição canguru cumpre sua função conforme norma do Ministério da Saúde, tanto para benefícios clínicos para o bebê como para humanização e aumento do apego mãe-bebê.
Lima <i>et al.</i> , 2019.	<i>The kangaroo mother care method in the light of Leininger's theory.</i>	Compreender o cuidado materno na segunda etapa da método canguru à luz da Teoria de Leininger.	Fica evidente que há mais sofrimentos com o bebê real impostos pela prematuridade, o que pode ser considerado pela preocupação exacerbada, principalmente pelos cuidados dos rotineiros. Observou-se influências culturais implícitas no cuidado, bem como experiências pessoais e ensaios formais na direção do cuidado.
Alves <i>et al.</i> 2021.	Impacto da segunda e terceira etapas do método canguru: do nascimento ao sexto mês.	Avaliar se o Método Canguru tem impacto nas taxas de aleitamento materno exclusivo, peso, tempo de internação e taxas de reinternação.	As segunda e terceira etapas do Método Canguru favoreceram a prática e manutenção do aleitamento materno exclusivo, além de apresentarem menores taxas de reinternação até o sexto mês de idade gestacional corrigida.
Conceição <i>et al.</i> , 2023.	<i>Maternal Concerns in Home Care for the Premature Newborn: An Integrative Review.</i>	Identificar e analisar as produções científicas disponíveis na literatura nacional e internacional sobre as principais dúvidas maternas no cuidado ao recém-nascido prematuro em domicílio.	As incertezas maternas destacaram a importância do aprimoramento das estratégias voltadas para o apoio à família e à continuidade do cuidado ao neonato em domicílio.

Fonte: Dados da pesquisa, 2026.

A análise dos estudos permite inferir que o Método Canguru atua como uma ferramenta fundamental de empoderamento parental. Durante a hospitalização, a família — e notadamente a figura materna — deixa de ocupar um papel passivo para se tornar o núcleo central do cuidado ao prematuro. Nessa transição assistencial, o enfermeiro assume um papel educativo crucial, promovendo a autonomia e a segurança materna por meio de uma linguagem acessível que desenvolve as competências necessárias para o manejo do recém-nascido (Conde-Agudelo; Díaz-Rossello, 2016).

Pesquisas conduzidas por Cantanhede et al. (2020) e Gomes et al. (2021) reiteram que a intervenção da enfermagem é indispensável na desmistificação do MC. Orientações precisas sobre o posicionamento adequado, cuidados com a integridade cutânea, higiene e a identificação precoce de sinais de alerta (sinais de perigo) estreitam o vínculo entre a mãe e o método. Esse suporte técnico-emocional converte sentimentos de insegurança e desesperança em autoconfiança e tranquilidade frente ao ambiente hostil da unidade de terapia intensiva.

Nessa perspectiva, a hospitalização do prematuro frequentemente interrompe a idealização do "filho saudável", desencadeando quadros de ansiedade e estresse. Os achados de Chen et al. (2022) e Aziz et al. (2024) demonstram que o MC atua como uma intervenção terapêutica para a saúde mental materna, reduzindo níveis de depressão pós-parto. O contato pele a pele contínuo não apenas estabiliza o neonato, mas serve como um mecanismo de regulação emocional que aprofunda o vínculo afetivo e facilita a adaptação parental.

Um ponto relevante observado na literatura diz respeito às preocupações com o ganho ponderal e a continuidade do cuidado domiciliar. Lima et al. (2019) sugerem que a fragilidade intrínseca do prematuro gera nos pais uma busca constante por sinais de robustez física, associando o ganho de peso à saúde plena. Evidências apontam que neonatos submetidos ao MC apresentam ganho de peso superior aos que recebem apenas cuidados convencionais, reforçando o impacto fisiológico positivo da estratégia (Delgado et al., 2023).

Complementarmente, Peña, Aravena e Ochoa (2020) ressaltam que o contato físico atua como um fator neuroprotetor e estimula o aleitamento materno precoce. Contudo, para que esses benefícios se estendam após a alta, é imperativo que a família domine as técnicas de amamentação e manejo neonatal ainda no ambiente hospitalar (Alves et al., 2021). No domicílio, o ressurgimento de inseguranças é comum, especialmente quanto à eficácia da amamentação e identificação de sinais de

saciedade, o que exige uma rede de apoio sólida para prevenir o desmame precoce (Conceição et al., 2023).

Por fim, a literatura destaca a importância de incluir a figura paterna no processo. A presença do pai é indispensável para o restabelecimento da dinâmica familiar e para a divisão de responsabilidades, servindo de suporte emocional à puérpera. O Método Canguru, ao promover a tríade pai-mãe-filho, consolida o apego seguro e minimizar os traumas decorrentes da separação precoce imposta pela prematuridade, humanizando a assistência de forma integral (Lopes; Santos; Carvalho, 2019; Abreu; Duarte; Dittz, 2020).

4 CONCLUSÕES

Conclui-se que o Método Canguru configura-se como uma estratégia essencial para a promoção do bem-estar, crescimento e desenvolvimento do recém-nascido prematuro, uma vez que sua implementação proporciona estímulos físicos, sensoriais e emocionais indispensáveis à recuperação clínica. O método atua não apenas na estabilidade fisiológica do neonato, mas como um catalisador do vínculo afetivo entre o binômio pais-filho.

Ademais, a pesquisa evidenciou a necessidade de uma assistência de enfermagem pautada na humanização e no cuidado centrado na família. Dado que o processo de hospitalização pode comprometer o equilíbrio emocional dos genitores, torna-se imperativo que a equipe de enfermagem forneça orientações qualificadas que fortaleçam a autonomia e a segurança parental. A literatura ratifica que o Método Canguru é um preditor de estabilidade emocional, permitindo que a família transite do medo à confiança no manejo do prematuro.

Diante do exposto, o presente estudo amplia o conhecimento acerca da relevância desta estratégia no cenário neonatal, reforçando que o Método Canguru se consolida como uma prática de excelência que promove a integralidade do cuidado e humaniza a experiência da prematuridade, garantindo benefícios que se estendem do ambiente hospitalar ao domicílio.

REFERÊNCIAS

ABREU, M. Q. de S.; DUARTE, E. D.; DITZ, E. S. Construção do apego entre o binômio mãe e bebê pré-termo mediado pelo posicionamento canguru. **Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro**, v. 10, e3955, 2020. Disponível em: <http://seer.ufsj.edu.br/index.php/recom/article/view/3955>. Acesso em: 11 fev. 2026.

ALVES, F. N. et al. Impacto da segunda e terceira etapas do método canguru: do nascimento ao sexto mês. **Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro**, v. 11, e4200, 2021. Disponível em: <http://www.seer.ufsj.edu.br/recom/article/view/4200>. Acesso em: 10 fev. 2026.

AZIZ, P. M. Experience and expression of postnatal mothers practicing kangaroo mother care: A qualitative study. **SAGE Open Medicine**, v. 12, p. 1-9, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/20503121241266493>. Acesso em: 11 fev. 2026.

BRIZOLA, J.; FANTIN, N. Revisão da literatura e revisão sistemática da literatura. **Revista de Educação do Vale do Arinos - RELVA**, v. 3, n. 2, 2016. Disponível em: <https://periodicos.unemat.br/index.php/relva/article/view/1738>. Acesso em: 9 fev. 2026.

CAETANO, C.; PEREIRA, B. B.; KONSTANTYNER, T. Efeito da prática do método canguru na formação e fortalecimento do vínculo mãe-bebê: uma revisão sistemática. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 22, p. 11-22, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1806-9304202200010002>. Acesso em: 6 fev. 2026.

CANTANHEDE, E. S. et al. Experiências das mães no cuidado ao recém-nascido prematuro no método canguru. **Cogitare Enfermagem**, v. 25, e67416, 2020. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/67416>. Acesso em: 11 fev. 2026.

CHEN, W. et al. Effect of Kangaroo Mother Care on the Psychological Stress Response and Sleep Quality of Mothers With Premature Infants in the Neonatal Intensive Care Unit. **Frontiers in Pediatrics**, v. 10, 879956, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fped.2022.879956>. Acesso em: 10 fev. 2026.

CONCEIÇÃO, T. E. da et al. Maternal Concerns in Home Care for the Premature Newborn: An Integrative Review. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 76, n. 6, e20230113, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2023-0113pt>. Acesso em: 11 fev. 2026.

CONDE-AGUDELO, A.; DÍAZ-ROSSELLO, J. L. Kangaroo mother care to reduce morbidity and mortality in low birthweight infants. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, n. 8, CD002771, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/14651858.CD002771.pub4>. Acesso em: 10 fev. 2026.

COSTA, D. G. et al. A percepção da equipe de enfermagem sobre o método canguru. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 7, n. 9, p. 1045-1058, 2021. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/2228>. Acesso em: 06 fev. 2026.

DELGADO, B. S. et al. Contato pele a pele em um centro de referência do Método Canguru: estudo descritivo. **Revista Enfermagem UERJ**, v. 31, e74244, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.12957/reuerj.2023.74244>. Acesso em: 11 fev. 2026.

GOMES, M. P. et al. Mothers' knowledge of premature newborn care and application of Kangaroo Mother Care at home. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 74, n. 6, e20201043, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-1043>. Acesso em: 10 fev. 2026.

LIMA, K. D. F. et al. The kangaroo mother care method in the light of Leininger's theory. **Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online**, v. 11, n. 4, p. 907-913, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.9789/2175-5361.2019.v11i4.907-913>. Acesso em: 10 fev. 2026.

LOPES, T. R. G.; SANTOS, V. E. P.; CARVALHO, J. B. L. de. The presence of the father in the kangaroo method. **Escola Anna Nery**, v. 23, n. 3, e20180347, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2018-0347>. Acesso em: 10 fev. 2026.

MOREIRA, F. R. S.; ALMEIDA, G. da S. F.; BOTELHO, R. M. O papel da relação entre genitora e recém-nascido na unidade de terapia intensiva neonatal: a importância do binômio mãe-bebê. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, v. 7, n. 14, e141075, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10626359>. Acesso em: 6 fev. 2026.

NASCIMENTO, T. R. et al. O método canguru como uma abordagem multidisciplinar no cuidado de neonatos prematuros. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 1, p. 267-278, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2024v6n1p267-278>. Acesso em: 6 fev. 2026.

NUNES, A. M. L. A importância do método canguru para recém-nascidos prematuros e/ou de baixo peso ao nascer. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 8, n. 2, p. 400-407, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.51891/rease.v8i2.4186>. Acesso em: 6 fev. 2026.

PEÑA, C. G. B.; ARAVENA, V. E. J.; OCHOA, J. A. R. Percepciones asociadas al método madre canguro de madres con recién nacidos prematuros. **Ciencia y Enfermería**, v. 26, n. 24, 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.29393/ce26-24pacv30024>. Acesso em: 10 fev. 2026.

SANTOS, C. M. C. et al. A estratégia PICO para a construção da pergunta de pesquisa e busca de evidências. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 15, n. 3, p. 508-511, 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-11692007000300023>. Acesso em: 9 fev. 2026.